

TAPIR-Workshop "TeilAutomatisiertes Persistent-Identifizier-basiertes Reporting"

German National Library of Science and Technology and Osnabrück University
TIB - Leibniz Information Centre for Science and Technology

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Professor José Francisco Salm Jr. Dr.
Santa Catarina State University - UDESC
Department of Public Administration
Information Science Graduate Program

Hannover, February 6th 2023

PIDs in Lattes (Brazil)

BIO

José Francisco Salm Jr.

jose.salmjunior@udesc.br

FCT Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia
**Computação Científica Nacional
FCCN**

CNPq
*Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico*

Florianópolis, Santa Catarina

ECONOMY

NATIONAL SECURITY

BUDGET

IMMIGRATION

THE OPIOID CRISIS

Office of Science and Technology Policy

In 1976, Congress established the White House Office of Science and Technology Policy (OSTP) to provide the President and others within the Executive Office of the President with advice on the scientific, engineering, and technological aspects of the economy, national security, homeland security, health, foreign relations, the environment, and the technological recovery and use of resources, among other topics.

What is STAR METRICS?

Data about the conduct of science – inputs, outputs and the connections between the two

Kei Koizumi (Biden Administration)
Principal Deputy Director for Policy

Partners at the Vivo National Networking

- Federated identity
- Network search
- Grouping, interfaces

SALM JR., JOSÉ FRANCISCO

Agenda

- *Lattes Platform and the Brazilian RIMS*
- *PIDs in Lattes (Brazil)*
- *Research and Development*

Lattes Platform

Lattes is the national platform to provide information services for researchers, students, institutions and research groups in Brazil.

- Honors Cesar Lattes, π -meson co-discoverer
- Managed by the National Council for Science and Technology www.cnpq.br

Launched in 1999 to unify electronic forms used by different public agencies establishing a national source of ST&I information.

Institutions connect and consume CNPq information services (Lattes)

Finding expertise in a particular scientific domain

Plataforma Lattes

Buscar Currículo Lattes

Buscar por:
nas bases:
Aplicar filtro ac

Bolsistas de Pr
 Formação Aca
 Área de Atuaçã
 Idioma
 Atividade Profis

Plataforma Lattes

Resultado da Busca

Resultados de 1 - 10 dos 697 encontrados para: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#)

- [Nii Otokunor Attoh-Okine](#)
Doutorado em Civil Engineering pela Un...
Trabalha na Universidade de Delaware ,
- [Thais Christina Webber dos Santos](#)
Doutorado em Ciência da Computação p...
Grande do Sul, Brasil(2009)
Bolsista Pós-Doutorado da Pontifícia Uni
- [Alessandro Fabricio Garcia](#)
Bolsista de Produtividade em Pesquisa 2...
Doutorado em Informática pela Pontifícia...
Professor Assistente da Pontifícia Univer
- [Eduardo Magno Lages Figueiredo](#)
Orientador de Mestrado | Orientador de D...
Doutorado em Engenharia de Software p...
Trabalha no Journal of The Brazilian Cor
- [Cláudio Nogueira Sant'Anna](#)
Doutorado em Informática pela Pontifícia...
Brasil(2008)
Professor Adjunto da Universidade Fede
- [Sofia Maria Carrato Diniz](#)
Bolsista de Produtividade em Pesquisa 2...
Doutorado em Engenharia Civil pela Univ...
Professor Titular da Universidade Federa
- [Robert Lee Peyton Jr](#)
Doutorado em Civil Engineering pela Col...
(1985)
Professor titular da University Of Missour
- [Simone dos Santos Silva](#)
Doutorado em Engenharia de Materiais p...
Pesquisa e desenvolvimento de novos m
- [Esther Rieko Takamori](#)

Alessandro Fabricio Garcia
Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2

Possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Maringá (1998), mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Campinas (2000) e doutorado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2004). Atuou como Professor Assistente da Universidade de Lancaster (Inglaterra) de Fevereiro 2005 a Janeiro 2009. Atualmente é Professor Assistente do Departamento de Informática da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Software, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento de software orientado a aspectos, tratamento de exceções, Ilhas de produtos, análise estática de programas, desenvolvimento de software dirigido por modelos, sistemas multi-agentes, e arquitetura de software.
(Texto informado pelo autor)

Última atualização do currículo em 24/03/2012
Endereço para acessar este CV:
<http://lattes.cnpq.br/0807511237795775>

 Certificado pelo autor em 24/03/12

Dados pessoais

Nome	Alessandro Fabricio Garcia
Nome em citações bibliográficas	GARCIA, A.; Garcia, Alessandro; Garcia, A.F.; Garcia, Alessandro F.; Garcia, Alessandro Fabricio; Garcia, A
Sexo	Masculino
Endereço profissional	Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Informática. Rua Marques de Sao Vicente, 225 Gavea 22453-900 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil Telefone: (021) 35271500 Fax: (021) 35271530 URL da Homepage: http://www-di.inf.puc-rio.br/~afgarcia/

Formação acadêmica/Titulação

2004 - 2004	Pós-Doutorado . Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil. Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ,CNPq ,Brasil . Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Metodologia e Técnicas da Computação / Especialidade: Engenharia de Software.
2000 - 2004	Doutorado em Informática (Conceito CAPES 7) . Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Brasil. Título: Uma Abordagem Orientada a Aspectos para o Desenvolvimento de Sistemas Multi-Agentes, Ano de Obtenção: 2004. Orientador: Carlos José Pereira de Lucena. Bolsista do(a): Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesq. do Estado do Rio de Janeiro ,FAPERJ ,Brasil .
1998 - 2000	Mestrado em Ciência da Computação (Conceito CAPES 6) . Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil.

[Rede de Colaboração](#)
[Diretório de grupos de pesquisa](#)
[Teses e dissertações eletrônicas - PUC-RJ](#)
[SciELO - artigos em texto completo](#)

Lattes in numbers

Growth in the Number of CVs per Year

Source: Extracted from BD Lattes - situation in 16/9/2022

Volume CV search

<p>Usuários</p> <p>8.004.337</p>	<p>Novos usuários</p> <p>7.257.329</p>	<p>Sessões</p> <p>19.074.192</p>
<p>Número de sessões por usuário</p> <p>2,38</p>	<p>Visualizações de página</p> <p>112.238.946</p>	<p>Páginas / sessão</p> <p>5,88</p>
<p>Duração média da sessão</p> <p>00:04:40</p>	<p>Taxa de rejeição</p> <p>17,72%</p>	

Source: GoogleAnalytics - March/2022 to August/2022

Frequency of updates

Source: Accumulated totals extracted from BD Lattes - situation as of 9/16/2022

Current integrations (IDs)

2.320.250 DOIs in Lattes (*)

266.291 ORCID's

315.531 theses and dissertations
oriented and
680.547 theses and dissertations
defended identified in base
Lattes (*)

Approximately 7 million CVs
validated with the RFB CPF Base

Source: Extracted from BD Lattes - situation on 9/26/2022

Use the Federal Government's single sign-on

← → ↻ www.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=427B4D36A38489387FFF99EE62745BBE

Dados gerais | Formação | Atuação | Projetos | Produções | Patentes e Registros | Inovação | Educação e Popularização de C&T | Eventos | Orientações | Bancas | Citações

José Francisco Salm Junior

Endereço para acessar este CV: <https://lattes.cnpq.br/2943569686047674>

Última atualização: 06/02/2023

Última publicação: 06/02/2023

Resumo

Possui Doutorado em Engenharia do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da Universidade do Estado de Santa Catarina e pertence ao Departamento de Administração Pública do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas - ESAG. Criou a Comunidade que auxiliou o CNPq na abertura da Plataforma Lattes. Atuou como pesquisador e consultor no Programa Star Metrics do Escritório de Políticas Públicas em Ciência e Tecnologia da Casa Branca (OSTP - Executive Office of the President of the United States). É membro do Grupo Consultivo Técnico de Evidências e Inteligência para Ação em Saúde das Américas na OPAS em Washington, DC.

[Editar Resumo](#) [Exibir texto completo do resumo](#)

login.cnpq.br/auth/realms/cnpq/protocol/openid-connect/auth?client_id=lattes&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.cnpq.br%2Fcvlattesweb%2Fpkg_login.oauth2_redirect&state=c702b4cf-29c6-4c05-83ed-516cdea4c635&response_mo...

Uma conta CNPq garante a identificação de cada pesquisador que acessa os serviços digitais do CNPq.

[Crie sua conta CNPq](#)

Identifique-se com

☑ Número do CPF

As credenciais de acesso são as mesmas utilizadas no Currículo Lattes. Caso não lembre se possui uma conta, digite o número do seu CPF mesmo assim para verificar.

CPF

[Continuar](#)

Outras opções de identificação:

☑ E-mail (Servidores do CNPq ou Estrangeiros)

[Entrar com gov.br](#)

O que você quer registrar?

- Apresentação de trabalho e palestra
- Áreas de atuação
- Artes cênicas
- Artes visuais
- Artigos aceitos para publicação
- Artigos completos publicados em periódicos

Linking ORCID ID to Lattes

The screenshot shows a web browser window with the URL `www.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=427B4D36A38489387FFF99EE62745BBE`. A modal window titled "ORCID" is open, displaying the ORCID logo and the text "Authorize access". Below the logo, it says "You are currently signed in as:" followed by the name "Jose Francisco Salm Junior" and the ORCID ID "https://orcid.org/0000-0002-8492-1645". There is a "Sign out" link. The main organization is identified as "CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (The National Council for Scientific and Technological Development)". The page lists the permissions being requested: "Add/update your research activities (works, affiliations, etc)", "Get your ORCID ID", and "Read your information with visibility set to Trusted Organizations". There are two buttons: "Authorize access" (highlighted in blue) and "Deny access". At the bottom, there is a note: "If authorized, this organization will have access to your ORCID record, as outlined above and described in further detail in ORCID's privacy policy. You can manage access permissions for this and other Trusted Organizations in your account settings."

The screenshot shows the same web browser window, but the modal window now displays a success message. The title of the modal is "Integração ORCID". The text inside the modal reads: "Bem vindo(a), Jose_Francisco" and "Agradecemos por compartilhar conosco o seu ORCID." Below the message, there is a "Salvar" button with a checkmark icon.

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Currículo Lattes

Enviar [Ícone de Impressão] [Ícone de Aumentar Fonte] [Ícone de Diminuir Fonte] [Ícone de Ajuda] [Ícone de Login]

Dados gerais | Formação | Atuação | Projetos | Produções | Patentes e Registros | Inovação | Educação e Popularização de C&T | Eventos | Orientações | Bancas | Citações

José Francisco Salm Junior
Endereço para acessar este CV: <https://lattes.cnpq.br/2943569686047674>
Última atualização: 06/02/2023
Última publicação: 06/02/2023

Resumo
Possui Doutorado em Física pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 1998. Auxiliou o CNPq em projetos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia em Washington, DC.

Identificação

Passaporte 🔒

Número do passaporte	Data de validade	Data de emissão	Pais de emissão
GA995096	08/12/2029	09/12/2019	Brasil

Filiação 🔒

Nome do pai: José Francisco Salm
Nome da mãe: Rose Marie Salum Salm

Outros identificadores

Register or Connect your ORCID iD ?

Base	Endereço (URL)
ORCID	https://orcid.org/0000-0002-8492-1645

Salvar

Situation with IDs for organizations

The screenshot shows the main page of the DI (Diretório de Instituições) website. The header includes the logo 'DI Diretório de Instituições' and the CNPq logo. A navigation bar contains links for 'Início', 'Diretório de Instituições', 'Histórico', 'Senha', 'Contatos', and 'A equipe'. The main content area is titled 'Diretório de Instituições' and contains a sidebar with navigation links (Página inicial, Apresentação, Buscas, Contatos, Serviços restritos, Sistemas-cliente DI, Documentação, Perguntas Frequentes) and a central text block explaining the system's purpose. A 'Cadastro de Informações Institucionais (CADI)' link is highlighted with a green icon.

The screenshot shows the CADI (Cadastro de Informações Institucionais) website interface. The header includes the logo 'CADI Cadastro de Informações Institucionais (CADI)' and the 'DI Diretório de Instituições Sistema-Cliente' logo. A navigation bar contains links for 'Plataforma Lattes', 'Diretório de Instituições', and 'Cadastro de Informações Institucionais'. The main content area is titled 'Hierarquia Institucional' and displays a tree view of the institutional hierarchy for the Universidade do Estado de Santa Catarina. The hierarchy includes various centers, departments, and sets, such as 'Centro de Educação Superior da Região Sul', 'Setor de Veterinária', and 'Departamento de Clínica e Patologia'. A 'Nova consulta' button and an 'Imprimir' button are visible at the bottom.

[Crossref](#), [DataCite](#) and [California Digital Library](#) and [Digital Science](#)

Situation with IDs for organizations

CADI
 Cadastro de Informações
 Institucionais (CADI)

DI Diretório de
 Instituições
 Sistema-Cliente

> Você está em: Plataforma Lattes > Diretório de Instituições > Cadastro de Informações Institucionais

Hierarquia Institucional

Utilize os ícones abaixo para selecionar a operação desejada.

Expandir | Fechar

- Universidade do Estado de Santa Catarina
 - Centro de Educação Superior da Região Sul
 - Centro de Educação a Distância
 - Centro Agroveterinário
 - Sector de Veterinaria
 - Departamento de Clinica e Patologia
 - Departamento de Zootecnia
 - Departamento de Medicina Veterinaria
 - Departamento de Morfofisiologia
 - Sector de Agronomia
 - Centro de Educação Superior do Oeste
 - Escola Superior de Administração e Gerência
 - Centro de Ciências da Educação
 - Centro de Artes
 - Centro de Educação do Planalto Norte
 - Centro de Ciências Tecnológicas
 - Departamento de Ciências Exatas e Sociais
 - Departamento de Engenharia Civil
 - Departamento de Engenharia Mecânica
 - Departamento de Engenharia Elétrica
 - Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí
 - Centro de Educação Física e Desportos
 - Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí
 - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Nova consulta
Imprimir

Ringgold Organization ID	Region	Country	Admin Level	City	ISNI
28133 Universidade de Sao Paulo	South America and Caribbean	Brazil	State of São Paulo	São Paulo	0000 0004 1937 0722
414978 Universidade de Sao Paulo Campus da Capital	South America and Caribbean	Brazil	State of São Paulo	São Paulo	0000 0004 4672 4995
344923 Universidade de Sao Paulo Campus de Bauru	South America and Caribbean	Brazil	State of São Paulo	Bauru	0000 0004 0379 9583
344924 Universidade de Sao Paulo Campus de Piracicaba	South America and Caribbean	Brazil	São Paulo	Piracicaba	0000 0004 0546 4197
344926 Universidade de Sao Paulo Campus de Pirassununga	South America and Caribbean	Brazil	São Paulo	Pirassununga	0000 0004 0546 4285
42495 Universidade de Sao Paulo Campus de Ribeirao Preto	South America and Caribbean	Brazil	São Paulo	Ribeirão Preto	0000 0004 0602 9170
42512 Universidade de Sao Paulo Campus de Sao Carlos	South America and Caribbean	Brazil	State of São Paulo	São Carlos	0000 0004 0603 1043
224583 Universidade de Sao Paulo Centro de Biologia Marinha	South America and Caribbean	Brazil	São Paulo	São Sebastião	0000 0004 0508 1639
215698 Universidade de Sao Paulo Centro de Divulgacao Cientifica e Cultural	South America and Caribbean	Brazil	State of São Paulo	São Carlos	0000 0004 0449 3762
67713 Universidade de Sao Paulo Centro de Energia Nuclear na Agricultura	South America and Caribbean	Brazil	São Paulo	Piracicaba	0000 0004 0615 3542
344927 Universidade de Sao Paulo Escola de Artes Ciencias e Humanidades	South America and Caribbean	Brazil	State of São Paulo	São Paulo	0000 0004 0546 4445
67815 Universidade de Sao Paulo Escola de Comunicacoes e Artes	South America and Caribbean	Brazil	State of São Paulo	São Paulo	0000 0001 2106 6007
156416 Universidade de Sao Paulo Escola de Educacao Fisica e Esporte	South America and Caribbean	Brazil	State of São Paulo	São Paulo	0000 0004 0398 2062
344928 Universidade de Sao Paulo Escola de Educacao Fisica e Esporte de Ribeirao Preto	South America and Caribbean	Brazil	São Paulo	Ribeirão Preto	0000 0004 0546 4517
130209 Universidade de Sao Paulo Escola de Enfermagem	South America and Caribbean	Brazil	State of São Paulo	São Paulo	0000 0004 0372 4039
67816 Universidade de Sao Paulo Escola de Enfermagem de Ribeirao Preto	South America and Caribbean	Brazil	São Paulo	Ribeirão Preto	0000 0004 0616 1040
67817 Universidade de Sao Paulo Escola de Engenharia de Sao Carlos	South America and Caribbean	Brazil	State of São Paulo	São Carlos	0000 0004 0616 118X
119119 Universidade de Sao Paulo Escola de Engenharia de Lorena	South America and Caribbean	Brazil	São Paulo	Lorena	0000 0004 0367 3307
176874 Universidade de Sao Paulo Escola de Engenharia de Lorena Departamento de Engenharia Quimica	South America and Caribbean	Brazil	São Paulo	Lorena	0000 0004 0394 5317
67420 Universidade de Sao Paulo Escola Politecnica	South America and Caribbean	Brazil	State of São Paulo	São Paulo	0000 0001 1498 6024
42525 Universidade de Sao Paulo Escola Politecnica Departamento de Engenharia de Producao	South America and Caribbean	Brazil	State of São Paulo	São Paulo	0000 0004 0603 296X
54538 Universidade de Sao Paulo Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz	South America and Caribbean	Brazil	São Paulo	Piracicaba	0000 0001 0722 0178
Universidade de São Paulo Faculdade de Arquitetura e Urbanismo	South America and Caribbean	Brazil	State of São Paulo	São Paulo	0000 0004 0454 2894
67781 Universidade de Sao Paulo Faculdade de Ciencias Farmaceuticas	South America and Caribbean	Brazil	State of São Paulo	São Paulo	0000 0004 0615 8618
67782 Universidade de Sao Paulo Faculdade de Ciencias Farmaceuticas de Ribeirao Preto	South America and Caribbean	Brazil	São Paulo	Ribeirão Preto	0000 0004 0615 8685
67797 Universidade de Sao Paulo Faculdade de Direito	South America and Caribbean	Brazil	State of São Paulo	São Paulo	0000 0004 0615 9637
344929 Universidade de São Paulo Faculdade de Direito de Ribeirão Preto	South America and Caribbean	Brazil	State of São Paulo	Ribeirão Preto	0000 0004 0546 4613
121425 Universidade de Sao Paulo Faculdade de Economia Administracao e Contabilidade	South America and Caribbean	Brazil	State of São Paulo	São Paulo	0000 0004 0383 9944
310694 Universidade de Sao Paulo Faculdade de Economia Administracao e Contabilidade de Ribeirao Preto	South America and Caribbean	Brazil	São Paulo	Ribeirão Preto	0000 0004 0587 8461
193235 Universidade de São Paulo Faculdade de Educação	South America and Caribbean	Brazil	State of São Paulo	São Paulo	0000 0004 0442 5751
135068 Universidade de Sao Paulo Faculdade de Filosofia Letras e Ciencias Humanas	South America and Caribbean	Brazil	State of São Paulo	São Paulo	0000 0004 0405 6319
211675 Universidade de Sao Paulo Faculdade de Filosofia Letras e Ciencias Humanas Departamento de Sociologia	South America and Caribbean	Brazil	State of São Paulo	São Paulo	0000 0004 0480 5359
211677 Universidade de Sao Paulo Faculdade de Filosofia Letras e Ciencias Humanas Departamento de Filosofia	South America and Caribbean	Brazil	State of São Paulo	São Paulo	0000 0001 2292 9169
124588 Universidade de Sao Paulo Faculdade de Filosofia Ciencias e Letras de Ribeirao Preto	South America and Caribbean	Brazil	São Paulo	Ribeirão Preto	0000 0004 0408 9428

Using the API for search in ROR

- <https://api.ror.org/organizations/<ror id>>

- <ror id> of UDESC: 03ztsbk67

<https://api.ror.org/organizations/03ztsbk67>

```
{  
  "id": "https://ror.org/03ztsbk67", "name": "Universidade do Estado de Santa  
Catarina", "email_address": null, "ip_addresses": [], "established": 1965, "t  
ypes": ["Education"], "relationships": [], "addresses": [{"lat": -  
27.6011, "lng": -  
48.52, "state": null, "state_code": null, "city": "Florian\u00f3polis", "geonames  
_city": {"id": 3463237, "city": "Florian\u00f3polis", "geonames_admin1": {"name"  
: "Santa Catarina", "id": 3450387, "ascii_name": "Santa  
Catarina", "code": "BR.26"}, "geonames_admin2": {"name": "Florian\u00f3polis", "  
id": 6323121, "ascii_name": "Florianopolis", "code": "BR.26.4205407"}, "lice  
nse": {"attribution": "Data from geonames.org under a CC-BY 3.0  
license", "license": "http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/"}, "nuts  
_level1": {"name": null, "code": null}, "nuts_level2": {"name": null, "code":  
null}, "nuts_level3": {"name": null, "code": null}}, "postcode": null, "primar  
y": false, "line": null, "country_geonames_id": 3469034}, {"links": ["http://  
www.udesc.br/english"], "aliases": [], "acronyms": ["UDESC"], "status": "act  
ive", "wikipedia_url": "http://en.wikipedia.org/wiki/Universidade_do_Est  
ado_de_Santa_Catarina", "labels": [{"label": "Santa Catarina State  
University", "iso639": "en"}, {"label": "Universit\u00e1 de l'Estado de santa  
catarina", "iso639": "fr"}], "country": {"country_name": "Brazil", "country_  
code": "BR"}, "external_ids": {"ISNI": {"preferred": null, "all": ["0000 0001  
2150  
7271"]}, "FundRef": {"preferred": null, "all": ["501100008128"]}, "OrgRef": {  
"preferred": null, "all": ["37332833"]}, "Wikidata": {"preferred": null, "all  
": ["Q3551702"]}, "GRID": {"preferred": "grid.412287.a", "all": "grid.412287  
.a"}}}
```

International Cooperation - Brazil - Portugal

Framework CV-PTBR

PTCRIS | integrated ecosystem

SoS = System of Systems = ecosystem

Cooperation (CNPq-FCT/CCN)

Criação de Ciência Vitae

Passo 1 de 3

Ciência ID

5919-48CE-BD94

Nome completo

João Mendes Moreira

Endereço de correio eletrônico

jmm.fccn2018@gmail.com

Data de nascimento

1973/12/03

Gênero

Masculino

Privacidade predefinida para novos registros (produções, projetos, etc.)

 Informação pública.

Clique no ícone para mudar a opção de privacidade

Concordo com os [termos de utilização](#)

CONFIRMAR

CANCELAR

CORONAVIRUS (COVID-19) ACESSO À INFORMAÇÃO PARTICIPE LEGISLAÇÃO ÓRGÃOS DO GOVERNO

Controle de Acesso

Nome de usuário ou e-mail

Senha

Mantenha-me conectado [Esqueceu sua senha?](#)

 Entrar

ou

Entrar com

Português (Brasil) ▾

Wizard Following Cienciavitaet model Cooperation (CNPq-FCT/CCN)

The screenshot shows the user profile for Bella Nolasco on the Cienciavitaet platform. The header includes the Cienciavitaet logo and navigation tabs: IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO, PERCURSO PROFISSIONAL, PROJETOS, and PRODUÇÕES. The user's name is BELLA IRENE PEREIRA NOLASCO, with a Ciência ID of D812-2CCC-6EC3 and contact email bellanolasco@ua.pt. A dropdown menu is open, showing options: Definições, Assistente de importação (highlighted), Exportar currículo, and Sair.

The screenshot shows the 'Assistente de importação' page on the CNPq Plataforma Lattes. The page title is 'Fontes de informação para seu Currículo'. Below the title is a search bar with the text 'Escolha a origem que deseja importar informações'. A table lists the available data sources for importation:

Fonte	Tipo	Ações
ORCID - Produções e Projetos	Sincronizar	
Repositório Lattes Data	Importação de dados	
Repositório Plataforma Carlos Chagas	Importação de dados	
Repositório BRCris	Importação de dados	

At the bottom of the table, there is a pagination control showing 'Exibir 10' items per page, '1-10 de 100 itens', and '12 de 70 páginas'.

Assistant Following the CIENCIAVITAE model Cooperation (CNPq-FCT/CCN)

 Plataforma Lattes

Assistente de importação

O que você procura?

Home > Pendências

Resultados e pendências

Acompanhe o resultado das produções importadas.

Pendências de Todos

- *Importado* - Carga foi realizada com sucesso.
- *Incompleto* - É necessário complementar conteúdo
- *Falha* - Não foi possível importar.

Minhas pendências

Status	Pendência	Permissões	Tipo de produção	No. do PID	Data	Ação

Exibir 10 de 1-10 de 100 itens

12 de 70 páginas

 Bella Nolasco Ciência Vitae público

IDENTIFICAÇÃO FORMAÇÃO PERCURSO PROFISSIONAL PROJETOS PRODUÇÕES

 BELLA IRENE PEREIRA NOLASCO
Ciência ID DB12-2CCC-6EC3
Contactos bellanolasco@ua.pt

- Definições
- Assistente de importação
- Exportar currículo
- Sair

Dealing with inconsistencies Cooperation (CNPq-FCT/CCN)

CNPq Plataforma Lattes

Assistente de importação

O que você procura?

Complementar informações sincronizadas

Categoria (obrigatório): Tipo (obrigatório):

Identificador DOI (Identificador de Objetos Digitais) da produção:

Importar

Referência

Sentiment analysis using support vector machines with diverse information sources

Sentiment analysis using support vector machines with diverse information sources

PTCRIS
Connected Research

Detalhes:

Título:

Volume: Edição: Número da página:

Complemento:

Entre as 5 produções mais relevantes (obrigatório):
 Sim Não

Cancelar **Importar**

Produções

ADICIONAR SINCRONIZAR ² DUPLICADOS

Data mais recente

Ver todos os tipos

20

Teste2

Livro publicado em 2021

Produção com inconsistências

Video Title

Gravação vídeo comunicada em 2019

Fonte:

https://fctmctes.sharepoint.com/:w:/r/sites/ACC_PTCRIS/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B54D77E10-7053-4359-91E7-AA821474B3E8%7D&file=Proposta_CV_Funcional_Notificacao_inconsistencias_CL150621.docx&action=default&mobileredirect=true

AA821474B3E8%7D&file=Proposta_CV_Funcional_Notificacao_inconsistencias_CL150621.docx&action=default&mobileredirect=true

Complementar informações importadas de Projetos (PICC ou CAPES)

Tipo de projeto (obrigatório):

Projeto de pesquisa

Referência (Nome do projeto)

 Atualização da Plataforma Lattes com foco em Ontologias internacionais de CV

Nome do Projeto:

Atualização da Plataforma Lattes com foco em Ontologias internacionais de CV

Descrição:

Atualmente, a Plataforma Lattes possui mecanismos heterogêneos de interoperabilidade e serviços que conectam diferentes fontes de informação de C&T,I. Com os avanços dos serviços e o surgimento de novas interfaces de aplicação (Science data APIs), faz-se necessário avaliar novas abordagens de barramentos de serviços, permitindo que os pesquisadores compilem seu currículo de forma estruturada e apresentem suas contribuições mais importantes para a ciência em narrativas breves, e não apenas como listas de publicações. Ao avaliar a iniciativa do CIÊNCIAVITAE, pode-se entender como a Plataforma Lattes poderá evoluir nos aspectos do uso de barramentos.

Situação

Em andamento

Ano início

2022

Ano fim

É um projeto de cooperação instituição de pesquisa e empresa? Sim NãoO projeto possui potencial de inovação de produtos, processos ou serviços? Sim Não

Instituição de execução:

Órgão/Unidade:

Equipe (obrigatório):

Cancelar

Importar

Resultados

Acompanhe o resumo

Importado - C

Incompleto - C

Falha - N

Minhas pendências

Status

Exibir 10

Ver todos

Ação

BrCris

iD

Plataforma Lattes

iD

PTCRIS

Configurações de privacidade de conteúdos (LGPD)

Dados Gerais

Última atualização: 22/10/2022 - 10:22

Formação

Última atualização: 22/10/2022 - 12:15

Atuação

Última atualização: 22/10/2022 - 12:15

Projetos

Última atualização: 22/10/2022 - 13:17

Orientação

Bancas e Citações

Última atualização: 22/10/2022 - 10:22

Patentes e registros

Última atualização: 22/10/2022 - 12:15

Produções

Última atualização: 22/10/2022 - 12:15

Inovação

Última atualização: 22/10/2022 - 13:17

Educação e Popularização de C&T

[Voltar](#)

Estrutura disponível no XSD do Lattes **no site**

OUTRAS-INFORMACOES-RELEVANTES

ENDERECO

FORMACAO-ACADEMICA-TITULACAO

PREMIOS-TITULOS

ATUACOES-PROFISSIONAIS

LICENCAS

AREAS-DE-ATUACAO

PRODUCAO-BIBLIOGRAFICA

IDIOMAS

PRODUCAO-TECNICA

DADOS-COMPLEMENTARES

OUTRA-PRODUCAO

RESUMO-CV

Estrutura disponível pela **documentação da API**

curriculum.xsd

groups.xsd

degree.xsd

identifying-info.xsd

distinction.xsd

output.xsd

employment-item.xsd

person.xsd

employment.xsd

service.xsd

funding.xsd

version.xsd

author-identifier.xsd, citation-name.xsd,
domain-activity.xsd, email.xsd,
mailing-address.xsd, person-info.xsd,
phone-number.xsd, resume.xsd,
web-address.xsd, language-competency.xsd,

VIVO

connect • share • discover

UDESC
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

FCT
Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

Next steps

FAIR Digital Objects

FAIR Digital Object

- Global unique persistent and resolvable identifier –
- Separate metadata
- Common metadata presentation format
- Object typing system

Recognition & Funding

- CNPq is responsible for funding the pos-doctoral research.
- The researcher is thankful to FCT/FCCN for providing sharing open-source repositories, data models, best practices and lessons learned!
 - A especial thanks to the team at Unit of Scientific Computation for providing guidance and sharing knowledge during this accord!

Thank you!

Hannover, February 6th 2023

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Professor José Francisco Salm Jr. Dr.
Santa Catarina State University - UDESC
Department of Public Administration
Information Science Graduate Program